

ВИНТНИНГ ҚАДАМИНИ ЎЗГАРИШИДА РЕГЕНЕРАЦИЯ САМАРАСИГА ТАЪСИРИНИ ЎРГАНИШ

Абдурахмонов Рамазон Собир уғли

Термиз давлат муҳандислик ва агротехнологиялар университети, ассистент

ramazonabdurahmonov@gmail.com +998937617474

<https://doi.org/10.5281/zenodo.16735017>

Аннотация: Тахлиллар асосида регенераторнинг таъминлаш тизимига кираётган чиқиндилар пахтани титкилаш ва аррачали барабан арра юзаси бўйлаб бир қатламда тақсимланиши машинанинг регенерация ва тозалаш самарасини ошириш мумкинлиги аниқланди.

Калит сўзлар: РХ, регенератор, тозалаш, аррачали барабан, колосник, пахта бўлаги, йирик ифлослик, майда ифлослик.

Аннотация: На основании проведенного анализа установлено, что поступление отходов хлопка в систему питания регенератора и распределение их в один слой по поверхности пыльного барабана позволяет повысить эффективность регенерации и очистки машины.

Ключевые слова: РХ, регенератор, очистки, пилчатый барабан, колосник, долки хлопка, крупный сор, мелкий сор.

Abstract: Based on the analysis, it was determined that the waste cotton entering the supply system of the regenerator and its distribution in one layer along the surface of the saw drum can increase the regeneration and cleaning efficiency of the machine.

Key words: RХ, regenerator, cleaning, saw drum, colosnik, cotton piece, large dirt, small dirt.

Пахта тозалаш корхоналарида амалда ишлатилаётган аксиал таъсирли тозалагичлардан фақат регенерация сифатида фойдаланилади ва уларни регенераторлар деб аталади. Булардан 80-йилларда ишлаб чиқилган ПЛПХ оқимли тозалаш тизимидан ажралаётган йирик чиқиндиларга қўшилиб чиқаётган пахта бўлақларини ажратиш олиш учун 1РХ, РХ, РХ-1 ва 2РХ-М русумли регенераторлар жумласидандир [1, 2, 3].

Бу ердаги РХ-1 ва РХ русумидаги регенераторларнинг конструкциясидаги фарқи фақатгина унинг таъминлагичидадир.

РХ-1 русумли регенератори оқимли тозалаш тизимининг пневмотранспорт тизимига ўрнатилиб вакуум асосида ишлатилган. Асосан улардаги чиқиндилари йирик ва пахта бўлақларидан ташкил топган бўлиб, майда ифлосликлар миқдори аҳамиятсиз бўлган. Чиқиндиларнинг бу таркиби билан РХ регенератори соатига 1 тоннагача иш унумдорликда ишлаб, регенерация самараси 95% ни ташкил этади, тозалаш самараси узатилаётган чиқиндиларнинг ифлослик миқдорига қараб 80% гача бўлади.

Тахлиллар асосида регенераторнинг таъминлаш тизимига кираётган чиқиндилар пахтани титкилаш ва аррачали барабан арра юзаси бўйлаб бир қатламда тақсимланиши машинанинг регенерация ва тозалаш самарасини ошириш мумкинлиги аниқланди.

Регенераторда тозаланган чиқиндилар пахтадан ажралаётган чиқинди таркибидаги пахта бўлақларини камайтириш билан машинанинг регенерация самарасини оширишга эришиш учун пневмотаъминлагичнинг кириш тирқиши

тўғрисида, аррачали барабан устки қисмига шнекли-қозиқли титкиловчи мослама ўрнатилди ва унинг асосий параметрларидан бири валга ўрнатиладиган чиқиндини арра юзасида сурувчи винтнинг қадами h ни ҳисоблаймиз [4] (1-расм).

1-расм. Регенераторнинг такомиллаштирилган пневмо таъминлаш тизими.

1-Пневмотаъминлаш камераси, 2-винт, 3-титкиловчи қозиқлар, 4-вал.

Чиқиндилари пахтани аррачали барабан юзасига тақсимланишини бир текисда амалга ошириш учун винтлар орасида жойлашган чиқиндилари пахта миқдорига боғлиқ бўлиб, миқдорнинг ўта камлиги машинанинг иш унумдорлигини тушириб, тиқилишлар сонини ошириши мумкин. Миқдор катта бўлса барабан юзасига берилган пахта қатлами катталашиб, арра тишларига илашиши камайиб кетади. Шунинг учун винтлар оралиқ масофасини аниқлашда арра тишларига пахтани яхши илашишидан машинанинг регенерация самарасини ошишига олиб келади.

Регенераторларда асосан чиқинди миқдорига пахта бўлганлиги сабабли чиқиндига пахта ёпишиши катта бўлиб, уларни уриш орқали ажратиш мумкинлиги учун винтлар орасига қозиқларни ўрнатиш масофасини ҳисобга олиш керак. Шунинг учун винтлар қадамини $h=100, 200, 300$ мм га ўрнатиб винтни валга ўрнатиш масофасининг 600 мм да тажрибалар ўтказилди (1-жадвал).

Жадвалда кўрсатилган тажриба натижаларидан, винтнинг қадами 100 мм да регенерация самараси $94,3\%$ ни ташкил этиб, винт орасидаги пахтанинг камлиги сабабли иш унумдорликни 860 кг/соатга тушганлигини ва таъминлаш тизимида пахта йиғилиб қолганлиги кузатилди. Винтнинг қадамини 200 мм га оширишдан регенерация самараси $96,7\%$ ни ташкил этиб, таъминлагичда узатилган пахтани вақтида аррачали барабанга ўтказилишидан иш унумдорлик 1100 кг/соатни кўрсатди. Винт оралиғини 300 мм га ўрнатишдан ушбу оралиқда пахта кўплигидан аррачали барабан юзасидаги пахта қатламининг ортиб кетишидан регенерация самараси $95,9\%$ га тушиб, иш унумдорлиги эса 1100 кг/соатда қолди.

1-жадвал

Винт қадамини регенерация самарасига таъсири натижалари

Винт қадам	Олинган чиқинди ли пахта	Чиқинди таркибида ги пахта	Дастлаб ки чиқинди	Винтлар орасида	Регенератор дан чиқинди таркибидаги	Регенерац ия	Иш унумдорл

и, h, мм	миқдори, кг	бўлақлар миқдори, кг	да пахта бўлақла р миқдори , %	ги чиқинд и миқдор и, кг	пахта бўлақлари, %	самараси, %	ик, кг/соат
100	205,0	25,6	12,4	0,12	0,7	94,3	860
200	200,0	24,8	12,4	0,23	0,4	96,7	1100
300	210,0	26,0	12,3	0,28	0,5	95,9	1100

Юқоридаги тажриба натижаларидан кўринадикки винтнинг қадамнинг 100 ва 200 мм да регенерация самараси юқори, лекин винтнинг қадами 100 мм да эса винтлар орасига етарли даражада чиқинди кирмаганлиги сабабли ускунанинг иш унумдорлиги ускунанинг паспорт кўрсаткичидан тушиб, 860 кг/соатни ташкил этди [5]. Чиқиндига ёпишган пахта бўлақларини титкилаш билан ажратиш мумкинлигини ҳисобга олиб, винтлар орасига титкиловчи қозиқларни ўрнатиш учун винт оралиқ масофасини (қадамни) 200 мм ва ундан каттароқ олиш керак бўлади.

References:

Используемая литература:

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. «Разработка и освоение серийного производства нового пыльного очистителя хлопка-сырца от крупного сора», отчет о НИР по договорам, П.Н.Бородин, ОАО «ПАХТАСАНОАТ ИЛМИЙ МАРКАЗИ», Ташкент, 2012 г.
2. Абидова А.Р., Джамолов Р.К. Разработка конструкции устройства для регенерации отходов хлопка//Universum: технические науки: электрон. научн. журн. 2023. 5(110).
3. Abidova Anora Rustam kizi. Results of the production test of the improved cotton regenerator. International Conference on Advance Research in Humanities, Sciences and Education Australia, conference. July15th 2023.c.91-93. <https://confrencea.org>.
4. Джамолов Р.К., Абдурахмонов Р.С., Абидова А.Р. Пахта тозалаш машиналаридан ажралаётган чиқинди таркибидаги пахта бўлақларини ажратиш ва тозалаш ускуналари тахлили. Mexanika va Texnologiya ilmiy jurnali 5-jild, 3-son, Maxsus son. Наманган-2024. <https://mextex.uz/>.
5. Справочник по первичной обработке хлопка. Книга 1. Ташкент “Мехнат”-1994 г.- 238-245 с.